

EKZISTENSIALIZM VA EKZISTENSIAL KRIZIS

Otabayeva Fotima Kamol qizi

Urganch Davlat Universiteti

Psixologiya mutaxassisligi

2-Bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572812>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekzistensializm tushunchasi, uning vazifalari, ekzistensialist vakillarning qilgan tadqiqotlari, ekzistensial krizis, depressiya haqida ilmiy mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ekzistensializm, mavjudlik masalasi, ekzistensial krizis, hayot mazmuni, depressiya, ekzistensial psixoterapiya.

Hayot shiddat bilan rivojlanib bormoqda, bu esa, jamiyatning har bir sohasiga o'zining tasirini ko'rsatishi shubhasiz. Hech bir soha yo'qki, shaxs ishtirokisiz. Inson bor ekan, hayot mazmuni, undagi egallagan pozitsiyasi, o'tayotgan vaqt, o'lim masalalarini muhokama qiladi. Inson hamisha o'zi uchun vaqt topadi, lekin ayrim insonlar hayotdan mamnun bo'lmaydilar bu esa, ulardagi qayerdadir bo'shliq borligidan (maqsadsiz, umidsizlik, tushkunlik yoki hayotdan norozi va boshqalar) bo'lishi mumkin.

Ekzistensializm psixologiyasining asoschisi deb bir kishini nomlash qiyin chunki bu yo'nalishning rivojlanishiga falsafa va psixologlarning ta'siri kata bo'ldi. Shveysariyalik shifokor Ludwig Binsvanger psixologiyaga ekzistensializmni joriy qiladi. Keyinchalik V. Frankl bu yo'nalish rivojiga ulkan hissa qo'shadi.¹

Ekzistensiya tushunchasining o'zini so'zma soz tarjima qilganda "paydo bo'lish" "vujudga kelish" "shakllanish" ma'nolarini anglatadi. Bu butun ekzistensializmning mohiyatini nafaqat psixologiya va psixoterapiyada balki falsafa, san'at, adabiyot va boshqalarda ham aniq aks ettiradi. Unda odam psixodinamik mexanizmlari, xulq – atvor shakli, tabiiy va shaxsiy sifatlarning statik to'plami sifatida emas, balki doim bor bo'lgan va bo'luvchi mavjudot sifatida asosiy rol o'ynaydi.

Ekzistensialist vakillari : Shveysariyalik psixiatrlar Karl Yarspers, Lyudvig Binsvanger, Medard Boss, Viktor Frankl yaratgan ekzistensial tahlil va logoterapiya nazariyasi izlanishlari natijasida yangi- ekzistensial oqim vujudga keldi. Bular tashqari, nemis faylasufi Martin Haydegger, rus filosof- ekzistensialisti Lev Isakovich Shestov, Fransuz filosof –

¹ Uz.tierient.com

ekzistensialisti Sartr Jan Poll ,Rollo May, Alfred Lengle ekzistensial psixologiya rivojiga katta hissa qo'shganlar. Ayniqsa, E. Fromm, Ferls, K.Xorni, S.L.Rubinshteynlarning ekzistensial motivlari juda kuchli.

Ekzistensial psixologiya quyidagilarni o'rganadi:

O'lim hayot va vaqt muammolarini - O'lim eng oson tan olinadi, chunki bu muqarrar oqibatdir.Yashash istagi va bir vaqtning o'zida mavjudlikning vaqtincha ekanligini anglash ekzistensial psixologiya tomonidan o'rganilgan asosiy to'qnashuvdir.Tanlash va javobgarlik erkinligi muammolarini-erkinlik tushunchasi ham noaniq. Bir tomondan tashqi tuzilmaning yo'qligiga intiladi, boshqa tomondan uning yo'qligidan qo'rqadi.Yolg'izlik, sevgi va muloqot muammolari- inson dunyoga yolg'iz keladi, o'zini-o'zi tahlil qiladi lekin har doim aloqa va himoyaga muhtoj bo'ladi.Mavjudlikning mazmunini qidirish muammolarini- yuqoridagilardan mamnun bolsa, inson hayoti manoli yani hayotida vaqtdan unumli foydalansa,o'zi erkin sevgi va muloqotga bo'lgan ehtiyojlar qondirilsa, yetarli bilim va hayotda o'z o'rniga ega bo'lsa ,inson hayoti mazmunli , aksincha bo'sa, ma'nosiz. Shu o'rinda A.Maslouning "Ehtiyojlarierarxiasini " keltirib o'tamiz:

- fiziologik ehtiyojlar- ovqat , uyqu, suv...
- xavfsizlikka nisbatan ehtiyojlar ;
- yaqinlik tuyg'usiga ehtiyoj;
- hurmatga bolgan ehtiyoj;
- bilish ehtiyoji- tushunish , bilim olish;
- estetik ehtiyoj ;
- o'z- o'zini anglash qaror toptirish ehtiyojlari bo'lib , mazkur ehtiyojlar bir-biri bilan chambarchars bog'liq. Yani insonda fiziologik ehtiyojlar qondirilmas ekan, xavsizlikka yoki estetikaga ehtiyoj sezmaydi.²

Ekzistensial psixologiyaning asosiy predmeti - odamzod hayotining mazmuni, uni yo'qotish, o'zgartirish va erishishning shart - sharoitlari hisoblanadi. VFrankl, Rollo Mey, Jeyms Byudjental kabi mualliflar tomonidan ekzistensial falsafa asosida ishlab chiqilgan umumpsixologik nazaryalar va psixologik praktikalarning metodologik asoslari bugungi kunda ekzistensial psixologiya cho'qqilari hisoblanadi.³

Depressiya – lotincha depression – tushkunlik ma'nosini bildirib , reaksiyalarning tormozlanishi bilan bog'liq psixikaning g'amgin va tushkun holati.Inson depressiyaga tushganda bu holatdan chiqquncha asabiy , hech kimga ishonmaydigan , qo'li ishga bormaydigan, umidsiz bo'lib qoladi.

²Umumiy Psixologiya “ F.I.Xaydarov,N.I.Xalilova

³Umumiy Psixologiya'D.G'Muhammedova,N.M.Mullabayeva

FRANCE

FRANCE

Depressiyaning belgilari quyidagicha:

- o'ziga bo'lgan bahoning pastligi yoki umuman bo'lmasligi;
- Bitta fikrga bog'lanib, to'xtalib qolish;
- tushkunlik va umidsizlik;
- Hayot ma'nosini yo'qotish va maqsadlar bo'lmasligi;
- Adolat izlash;
- Kishining oz men ini yoqotish va boshqalar⁴

Ekzistensial krizis-chuqur, ruhiy tushkunlik ma'nosini anglatadi. Ekzistensial krizis holatda inson o'z ichki tuyg'ulari, ichki ovozigacha quloq solishi kerak. Ekzistensial krizis – yunoncha qaror, burilish nuqtasi manosi bildiradi. istalgan paytda paydo bolishi mumkin- inson hayotida muhim voqealar nikoh, ajralish, katta yo'qotish, bu narsa barcha sharoitlarga ega, hayotda muvaffaqiyatli insonlarda ham kechirilishi mumkin. Sababi har bir inson o'z o'zini anglash yo'llarini bilmasligi, maqsadini yoqotib, ruhiy tushkun, bezovta bo'lishi mumkin. Oldini olish uchun, inson o'zini, hayotni sevishi, har doim yaxshilikni o'ylashi, pozitiv fikrlashga moyil bo'lishi, vaqtdan unumli foydalanishi, hayot yo'llarini maqsadlarni yangilab borishi va o'zini stresslardan saqlashi, shu bilan birga ichki hotirjamlikni his qilishi lozim lozim.⁵

Ekzistensial krizis natijasida hayotimizda tub o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkin, ya'ni yangi maqsadlar yangidan o'zini kashf qilish kabi lekin ba'zan tushkunlik va depressiyadan o'zlarini yo'qotib, vaziyatdan chiqolmay qolishlari mumkin bu esa, umidsizlik, o'zini past baholash, ishonchsizlik va oxirida o'z joniga qasd qilishga olib kelishi mumkin. Bu kabi ayanchli oqibatlar bo'lmasidan oldin mutaxassislariga murojat qilish lozim. Ekzistensial psixoterapiya inson hayotini yuqori darajadagi ma'no va farovonlikni ta'minlash uchun shaxsning erkinligi va mas'ulligini ta'kidlab tajribalarni o'rganishni o'z ichiga oladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, ekzistensial psixologiya –hayotiy dolzarb muammolarni o'rganadi, shu bilan birga muammolardan halos bo'lish va hayotni sevishi va qadrlashni o'rgatadi. Inson borligini, umuman har qanday vaziyatni to'g'ri baholashi, o'zini borligicha qabul qilishi lozim. Vaqtdan unumli foydalanish kerakligini, kutib turmaydi va qaytib ham kelmasligini anglagan inson hamisha hayotni qadrlaydi.

⁴ uz .m. wikipedia.org

⁵ Theoryandpractice .ru. что такое экзистенциальный кризис

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Umumiy Psixologiya” D.G'.Muhammedova, N.M.Mullaboyeva, A.I.Rusalov
- 2.Uz.tierient.com
3. uz .m.wikipedia.org
- 4.Theoryandpraticce .ru.что такое екзистенсиалний кризис
- 5.“Umumiy Psixologiya “ F.I.Xaydarov,N.I.Xalilova

